

mgr Julia Skóra

e-mail: skoraj82@gmail.com

Federacja Akademii Wojskowych

Classification and labeling rules of hazardous materials transported by air

Klasyfikacja i zasady oznakowania materiałów niebezpiecznych transportowanych drogą powietrzną

Summary

The transport of hazardous materials occupies an important place among all transported goods. Air transport plays a particularly important role in this area, with more and more such shipments being transported every year. The risk manifested during air transport determines the need to introduce clear and explicit legal regulations, the main idea of which is to establish sets of actions and projects that limit potential threats.

The aim of the article is to present the classification of hazardous materials that can be transported on board machines, taking into account the characteristics of each group.

The main research problem was expressed in the question: What is the role of the classification and appropriate labeling of hazardous materials intended for air transport.

The article focuses on the analysis of the literature and legal regulations regarding the handling and transport of materials and hazardous substances using aircraft. The conclusions culminated in considerations on the role of the classification of hazardous materials and their labeling.

Keywords: Hazardous materials, aircraft, classification, labeling, safety

Streszczenie

Transport materiałów niebezpiecznych zajmuje istotne miejsce wśród ogółu przewożonych dóbr. Szczególnie ważną rolę w tym obszarze pełni transport lotniczy, za pomocą którego rok do roku przewozi się coraz więcej takich przesyłek. Ryzyko przejawiające się podczas transportu drogą lotniczą, decyduje o potrzebie wprowadzania klarownych i jasnych regulacji prawnych, których główną ideą jest ustanowienie zestawów działań i przedsięwzięć, ograniczających potencjalne zagrożenia.

Celem artykułu jest przedstawienie klasyfikacji materiałów niebezpiecznych, które mogą być transportowane na pokładach maszyn, z jednoczesnym uwzględnieniem charakterystyki każdej grupy.

Główny problem badawczy wyrażono pytaniem: Jaka jest rola klasyfikacji i odpowiedniego oznaczania materiałów niebezpiecznych przeznaczonych do transportu drogą lotniczą.

W artykule skupiono się na analizie literatury jak i regulacji prawnych dotyczących obsługi i transportu materiałów oraz substancji niebezpiecznych przy wykorzystaniu statków powietrznych. Wnioskowanie zwięździło rozważania na temat roli klasyfikacji materiałów niebezpiecznych i ich oznakowania.

Słowa kluczowe: Materiały niebezpieczne, statek powietrzny, klasyfikacja, oznakowanie, bezpieczeństwo

WSTĘP

Transportowanie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną jest aktualnie najbardziej zaawansowaną formą przewozu, jednocześnie transport materiałów i substancji biologicznych, chemicznych oraz radioaktywnych staje się coraz bardziej dominujący w globalnej logistyce lotniczej.¹

Każdego roku 1,25 miliona przesyłek zawierających materiały niebezpieczne jest transportowane drogą powietrzną. Według obecnych prognoz, wzrost liczby tych towarów w ciągu najbliższych 5 lat szacowany jest na około 4,9.²

¹ D. Kucharek, B. Osiak, Selected aspects of research regarding safety of hazardous materials air transportation, Security Forum, 1/2018, s. 114-115.

² <https://www.iata.org/en/publications/newsletters/iata-knowledge-hub/what-you-need-to-know-about-the-transport-of-dangerous-goods-by-air/> (dostępne w dniu 01.05.2023).

Za bezpieczeństwo w lotnictwie w przeważającej części odpowiada czynnik ludzki. Większość wypadków spowodowanych jest działalnością człowieka. Osoby zaangażowane w operacje związane z obsługą materiałów nie-bezpiecznych, rozpoznają je, dzielą, klasyfikują, odpowiadają za ich prawidłowe pakowanie, oznaczanie oraz transport³. Proces transportu zaczyna się już na etapie operacji prowadzonych w portach lotniczych. Aby umożliwić przewóz materiałów niebezpiecznych na pokładzie samolotu, personel lotniskowy musi przeprowadzić szereg zadań obsługowych. Aby możliwe było skoordynowanie działań zarówno na poziomie obsługowym jak i transportowym, przewóz materiałów i substancji niebezpiecznych podlega rygorystycznym uregulowaniom prawnym, które nakładają szeregi zasad i norm proceduralnych na każdym poziomie działań. W tym aspekcie regulacje prawne stanowią podstawę wszelkich działań, będąc jednocześnie wykładnią dla prawidłowego doboru przedsięwzięć dla poszczególnych etapów procesu transportowego.

Celem artykułu jest przedstawienie klasyfikacji materiałów niebezpiecznych mogących być transportowane na pokładach maszyn, z jednoczesnym uwzględnieniem charakterystyki każdej grupy.

Problem główny wyrażono pytaniem: Jaka jest rola klasyfikacji i odpowiedniego oznaczania materiałów niebezpiecznych przeznaczonych do transportu drogą lotniczą?

W artykule skupiono się na analizie dokumentów i regulacji prawnych związanych z obsługą i transportem materiałów niebezpiecznych. Dzięki metodzie analizy, zawnioskowano również na temat istotności obowiązującej klasyfikacji i zasad oznakowania tego typu przesyłek w perspektywie kształtowania środowiska bezpieczeństwa w lotnictwie.

Klasyfikacja materiałów niebezpiecznych transportowanych na pokładach statków powietrznych

O tym, jak ważną rolę w transporcie lotniczym spełniają odpowiednie opakowania najwyższe normy bezpieczeństwa świadczą katastrofy lotnicze wywołane działaniem substancji źle zabezpieczonych na pokładach samolotów np. katastrofa samolotu Boeing 747-44AF (nr rej. N571UP, nr ser. 35668/1393) amerykańskiego przedsiębiorstwa kurierskiego UPS

³ D. Bogusz, I. Sidor, *Szkolenie personelu obsługującego materiały niebezpieczne w transporcie lotniczym*, Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego ROK XIII – 2019, Akademii Marynarki Wojennej, Gdynia 2019, s. 1, DOI: 10.5604/01.3001.0013.7499

w którym zginęła 2-osobowa załoga. Na pokładzie samolotu nie było zgłoszonych przesyłek materiałów niebezpiecznych jakimi były baterie litowe⁴.

Z uwagi na specyficzny charakter substancji i artykułów niebezpiecznych, który wynika z właściwości chemicznych, fizycznych oraz biologicznych, niezbędne było dokładne sklasyfikowanie tych ładunków. Zabieg ten to jedno z podstawowych kroków, pozwalający na bezpieczny transport tych towarów. Dzięki świadomości na temat tego jaki ładunek przeznaczony jest od przewozu, możliwy jest między innymi dopasowanie zestawów czynności i procedur pozwalających na bezproblemowe jego dostarczenie do miejsca przeznaczenia. Należy zaznaczyć, że sklasyfikowanie materiałów niebezpiecznych to także jeden z pierwszych kroków, który pozwolił w dalszym ciągu kształtować środowisko przewozów różnych typów ładunków.

Nieprawidłowa obsługa określonych towarów niesie ze sobą znaczące ryzyko wystąpienia różnorodnych niepożądanych zdarzeń, takich jak wypadki, incydenty oraz inne zdarzenia o destrukcyjnym charakterze. W związku z tym, tak ważne stało się wprowadzenie przepisów dotyczących precyzyjnej klasyfikacji materiałów niebezpiecznych, co umożliwia właściwe stosowanie metod i procedur postępowania dedukowanych poszczególnym klasom⁵.

Różnorodne substancje i materiały niebezpieczne zostały sklasyfikowane według 9 klas. Należy wskazać, że aktualna klasyfikacja uwzględnia również szczegółowe podklasy, zgodnie z potencjalnie występującym niebezpieczeństwem. Jest to niezwykle istotne z uwagi na nieustannie poszerzającą się gamę tychże materiałów. W ramach działań Organizacji Narodów Zjednoczonych powstała lista obejmująca około 3000 materiałów, zawierająca identyfikator UN lub ID dla każdej konkretnej substancji, właściwą nazwę przewozową, a także klasę/podklasę oraz potencjalne ryzyko towarzyszące transportowi danego materiału lub produktu. W wykazie znajdują się również istotne zalecenia i instrukcje dotyczące pakowania, maksymalnych ilości towarów przewożonych w stosunku do opakowania, a także postanowienia określane jako specjalne⁶.

Spis substancji niebezpiecznych zawiera identyfikację materiałów oraz towarów, które są uprawnione do przewozu zarówno frachtowym, jak i pasażerskim samolotem, jak również

⁴ D. Bogusz, *Nowe rozwiązania w transporcie lotniczym materiałów niebezpiecznych* [w:] D. Bogusz (red.) *Współczesne porty lotnicze*, Wydawnictwo Lotniczej Akademii Wojskowej, Dęblin 2022, s. 65.

⁵ Z. Józwiak, A. Kierzkowski, J. Kulczyk, S. Kwaśniowski, *Ładunki niebezpieczne w transporcie towarów*, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2014, s. 17.

⁶ M. Żelazo, *Bezpieczny transport materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną*, *Obronność. Zeszyty Naukowe*, 17/2016, s. 169.

te, których transport jest wyłącznie możliwy przy wykorzystaniu samolotów frachtowych. Dodatkowo, lista zawiera te, których przewóz jest całkowicie zakazany w transporcie drogą powietrzną⁷.

W sytuacji, gdy przewóz konkretnego ładunku jest ograniczony do lotów frachtowych, ilość transportowanego towaru zwiększa się w porównaniu do przewozu na pokładach pasażerskich. Dodatkowo, przewóz niektórych materiałów wraz z pasażerami może zostać całkowicie zabroniony ze względu na wysokie ryzyko. W przypadku lotów frachtowych, kapitan posiada uprawnienia do inspekcji przesyłek w trakcie operacji, co umożliwia podjęcie szerokiego zakresu działań w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej⁸.

Spis substancji niebezpiecznych, zawarty w Instrukcjach Technicznych Bezpiecznego Transportu Materiałów Niebezpiecznych, obejmuje również opis wymagań, jakie należy spełnić, aby dany materiał lub przedmiot mógł być dopuszczony do przewozu lotniczego. Spis ten jest regularnie aktualizowany co roku, aby uwzględnić nowe, niebezpieczne substancje.

Podstawa przewozu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną opiera się na dokładnej klasyfikacji substancji i artykułów, opartej na ich charakterystyce fizykochemicznej, potencjalnym ryzyku oraz zagrożeniach⁹. Tabela numer 1 przedstawia aktualną klasyfikację materiałów niebezpiecznych, uwzględniając ich klasyfikację i podklasy.

Tabela 1. Przyjęta klasyfikacja materiałów niebezpiecznych

Numer klasy/podklasy	Nazwa
1	Materiały wybuchowe
1.1	Substancje i artykuły, które stwarzają zagrożenie wybuchem masowym
1.2	Substancje i artykuły, które stwarzają zagrożenie rzutowaniem, ale nie zagrożenie masową eksplozją
1.3	Substancje i artykuły, które stwarzają zagrożenie pożarowe oraz niewielkie zagrożenie wybuchem lub niewielką projekcją zagrożenie lub oba, ale nie zagrożenie masową eksplozją

⁷ R. O. Walton, M. P. Politano, Analysis of Hazardous Material Incidents Reported to the Aviation Safety Reporting System, Journal of Aviation/Aerospace Education & Research, 1/2010, s. 13.

⁸ M. Żelazo, *Bezpieczny...op.cit.*, s. 169-170.

⁹K. Kafara, M. Kędziora, Transport materiałów niebezpiecznych statkami powietrznymi, Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 33/2019, s. 119.

1.4	Substancje i artykuły, które nie stanowią znaczącego zagrożenia
1.5	Bardzo niewrażliwe substancje, które stwarzają zagrożenie wybuchem masowym
1.6	Wyjątkowo niewrażliwe artykuły, które nie są zagrożone wybuchem masowym
2	Gazy
2.1	Gazy łatwopalne
2.2	Niepalne, nietrujące gazy
2.3	Toksyczne gazy
3	Łatwopalne ciecze
4	Łatwopalne ciała stałe; substancje podatne na samozapłon; substancje, które w kontakcie z wodą wydzielają łatwopalne gazy
4.1	Łatwopalne substancje stałe, substancje samoreaktywne i pochodne oraz odczulone materiały wybuchowe
4.2	Substancje podatne na samozapalenie
4.3	Substancje, które w kontakcie z wodą wydzielają łatwopalne gazy
5	Substancje utleniające i nadtlenki organiczne
5.1	Substancje utleniające
5.2	Nadtlenki organiczne
6	Substancje toksyczne i zakaźne
6.1	Substancje toksyczne
6.2	Substancje zakaźne
7	Materiał radioaktywny
8	Substancje żrące
9	Różne niebezpieczne substancje i artykuły, w tym substancje niebezpieczne dla środowiska

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Dangerous Goods Regulations, Edition 61, Effective 1 January-31 December 2020, IATA, Montreal-Genewa, s. 161-162.

Charakterystyka klas materiałów i substancji niebezpiecznych

Klasa 1 - materiały wybuchowe

Pierwsza kategoria obejmuje substancje, które mają zdolność do wydzielania gazów o określonych parametrach, takich jak temperatura, ciśnienie i prędkość, w wyniku reakcji

chemicznych, przyjmując postać stałą lub ciekłą. Tego rodzaju działania mogą generować negatywne efekty dla otoczenia.¹⁰ Na rysunku numer 1, przedstawiono symbole charakterystyczne dla materiałów zaliczanych do pierwszej klasy substancji niebezpiecznych.

Rys. 1. Symbole identyfikujące materiały wybuchowe

Źródło: <https://www.reach-compliance.ch/ghsclp/transportlabels/index.html> (dostępne w dniu 15.05.2023).

Te substancje niosą zagrożenie eksplozji o szczególnych cechach, podzielone na:

- eksplozję fizyczną, będącą wynikiem rozprężenia medium spowodowanego procesem fizycznym, takim jak rozsadzanie. Ta forma eksplozji obejmuje także zjawisko znanego jako eksplozja elektryczna,

¹⁰ Transporting Dangerous Goods Safely – An industry guide, Ministry of Transport, New Zealand 2008, s. 5.

- eksplozję chemiczną, która wynika z nagłej reakcji chemicznej zachodzącej w materiale wybuchowym, czemu towarzyszy również gwałtowne uwolnienie energii w postaci wysokiej temperatury i gazów¹¹.

Klasa 2 - gazy

Gazy są substancjami, które przy osiągnięciu temperatury 50°C wykazują ciśnienie przekraczające 300 kPa, lub w przypadku temperatury 20°C i ciśnienia o standardowej wartości około 101,3 kPa występują tylko w postaci gazowej. Kluczowym zagrożeniem związanym z tą grupą materiałów niebezpiecznych jest ciśnienie, przy czym wysokie wartości lub potencjalny gwałtowny wzrost mogą prowadzić do wybuchu. Niektóre gazy dodatkowo wykazują toksyczność, co stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi podczas transportu. Posiadają one właściwości żrące, duszące, utleniające i palne, z uwzględnieniem różnych kombinacji. Często te materiały są transportowane jako gaz skroplony, rozpuszczony, sprężony lub schłodzony gaz skroplony¹². Na rysunku numer 2 przedstawiono graficzne oznaczenia klasy 2.

¹¹K. Pałucha, M. Chmieliński, Czynniki wpływające na bezpieczeństwo międzynarodowego transportu ładunków niebezpiecznych klasy 1 i sprzętu wojskowego, TTS Technika Transportu Szynowego, Instytut Naukowo-Wydawniczy „TTS” Sp. z o. o. 22/2015, s. 2054.

¹²K. Kafara, M. Kędziora, *Transport...op. cit.*, s. 120.

Rys. 2. Symbole używane do identyfikacji materiałów niebezpiecznych klasy 2 – gazy

Źródło: <https://www.reach-compliance.ch/ghsclp/transportlabels/index.html> (dostępne w dniu 15.05.2023).

Klasa 3 – łatwopalne ciecze

Kategoryzacja materiałów niebezpiecznych uwzględnia segregację płynów na łatwopalne oraz substancje wybuchowe w postaci płynnej, które zostały zneutralizowane. Ogólnie przyjęta definicja precyzuje, że płyny te mają temperaturę zapłonu nie przekraczającą 60°C.¹³ Podczas transportu tego rodzaju materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną mogą występować również płyny zawierające zawiesinę lub substancje stałe rozpuszczone, a wydzielane pary charakteryzują się zdolnością do samozapłonu. Substancje wybuchowe w postaci płynnej, które zostały zneutralizowane w celu zmniejszenia ich potencjału wybuchowego, są przewożone w formie zawieszanej lub rozpuszczonej w wodzie oraz innych

¹³ Kucharek D, Zdarzenia lotnicze w transporcie materiałów niebezpiecznych w aspekcie bezpieczeństwa narodowego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, Dęblin 2016, s. 124.

płynach, tworząc jednorodną mieszkankę¹⁴. Na rysunku numer 3, przedstawiono identyfikację klasy 3.

Rys. 3. Symboliczne przedstawienie kategorii 3 substancji niebezpiecznych

Źródło: <https://www.reach-compliance.ch/ghsclp/transportlabels/index.html> (dostępne w dniu 15.05.2023).

Najważniejszym ryzykiem związanym z przewozem, obsługą oraz składowaniem substancji palnych jest potencjalne wydzielanie się ich par i tworzenie atmosfery podatnej na wybuch. Atmosfera ta składa się z mieszaniny pary substancji palnej i powietrza, o stężeniu mieszczącym się między granicami wybuchowości dolną a górną¹⁵.

Klasa 4 - łatwopalne ciała stałe; substancje podatne na samozapłon; substancje, które w kontakcie z wodą wydzielają łatwopalne gazy

W klasie czwartej znajdują się trzy podkategorie, z których pierwsza identyfikuje materiały niebezpieczne jako stałe substancje palne, które mogą zapalić się w wyniku tarcia, prowadząc do wybuchu pożaru. Druga podkategoria obejmuje substancje samoreaktywne, charakteryzujące się termiczną niestabilnością i zdolnością do samozapłonu w wyniku reakcji egzotermicznych. W ramach tego podziału uwzględnione są również materiały wybuchowe

¹⁴ K. Łangowski, Ramy prawne bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych (2) – klasyfikacja, *Bezpieczeństwo Pracy*, 10/2010, s. 14.

¹⁵ R. Porowski, W. Rudy, Przegląd badań w zakresie parametrów flash point i explosion point dla cieczy palnych, *Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza*, 2011, s. 43.

odczulone, które, jeśli niewłaściwie rozcieńczone, mogą stanowić istotne zagrożenie wybuchem lub wydzielać toksyczne lub łatwopalne gazy¹⁶. Na rysunku numer 4 przedstawiono symbole przypisane do klasy czwartej.

Rys. 4. Symbole używane w transporcie materiałów niebezpiecznych klasy 4

Źródło: Dangerous Goods Regulations, Edition 61, Effective 1 January-31 December 2020, IATA, Montreal-Genewa, s. 720-721]

Klasa 5 - Substancje utleniające i nadtlenki organiczne

Klasa piąta obejmuje substancje o właściwościach utleniających oraz organiczne nadtlenki. Pierwsze z wymienionych mogą nie być palne w swojej pierwotnej formie, jednak ich zdolność do uwalniania tlenu może w rzeczywistości sprzyjać procesowi spalania innych materiałów. W przypadku nadtlenków organicznych, istotne jest zauważenie, że są to substancje charakteryzujące się termiczną niestabilnością, co prowadzi do egzotermicznych reakcji rozkładu. Nadtlenki organiczne mogą wykazywać różnorodne właściwości, w tym:

- skłonność do wybuchowego rozkładu,
- szybkie palenie się,

¹⁶ Kafara K., Kędzióra M.: Transport materiałów niebezpiecznych statkami powietrznymi, Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 33/2019, s. 121.

- wrażliwość na tarcie i uderzenia,
- zdolność do reakcji z innymi substancjami,
- potencjał do poważnego uszkodzenia rogówki oka¹⁷.

Na rysunku numer 5 przedstawiono znaki identyfikujące substancje utleniające i organiczne nadtlarki, stosowane podczas operacji transportowych.

Rys. 5. Oznaczenia dla substancji utleniających i nadtlarek organicznych

Źródło: D. Kucharek, Zdarzenia lotnicze w transporcie materiałów niebezpiecznych w aspekcie bezpieczeństwa narodowego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, Dęblin 2016, s. 127]

Początek degradacji organicznych nadtlarek może wystąpić w wyniku działania ciepła, tarcia, uderzeń, a także wskutek kontaktu z różnorodnymi substancjami zanieczyszczającymi, takimi jak kwasy, zasady oraz związki metali ciężkich. Ten proces degradacji może prowadzić do emisji par i gazów palnych, które stanowią poważne zagrożenie. W trakcie transportu, konieczne jest monitorowanie temperatury tych substancji w niektórych przypadkach. Dodatkowo, te substancje mogą ulegać rozkładowi z wybuchowym efektem, szczególnie w zamkniętych przestrzeniach, co generuje znaczące ryzyko zarówno podczas

¹⁷ Instrukcje Techniczne Bezpiecznego Transportu Materiałów Niebezpiecznych Drogą Powietrzną, Wydanie 2015-2016, ICAO, Montreal, Quebec 2014, s. 2-5-1.

transportu, jak i obsługi. Aby zapewnić bezpieczny transport tych materiałów, konieczne jest dodawanie substancji rozcieńczających oraz stosowanie odpowiednich rodzajów opakowań.¹⁸.

Klasa 6 - Substancje toksyczne i zakaźne

W klasie szóstej rozróżnia się substancje toksyczne oraz zakaźne, przy czym pierwsze z nich przez swoje działanie na organizmy żywe stwarzają zagrożenie dla życia, zdrowia i integralności ciała, wywołując różnorodne uszkodzenia wewnętrzne, a także mogące prowadzić do śmierci po spożyciu, wdychaniu lub bezpośrednim kontakcie ze skórą. Substancje zakaźne, zawierające biologiczne czynniki chorobotwórcze, mogą prowadzić do rozwinięcia chorób, które w skrajnych przypadkach mogą prowadzić do śmierci zarówno u ludzi, jak i u zwierząt¹⁹. Na rysunku numer 6, ukazano symbole związane z klasą 6 materiałów niebezpiecznych.

Rys. 6. Oznaczenie stosowane w lotniczym transporcie materiałów niebezpiecznych klasy 6

Źródło: Dangerous Goods Regulations, Edition 61, Effective 1 January-31 December 2020, IATA, Montreal-Genewa, s. 723.

Klasa 7 - Materiał radioaktywny

Klasa siódma, wedle obowiązującej klasyfikacji to materiały promieniotwórcze, które jak wskazuje Ustawa Prawo atomowe, zawierają jeden lub więcej izotopów o takiej aktywności i stężeniu promieniotwórczym, które decyduje o aspekcie ochrony radiologicznej²⁰. Ogół materiałów promieniotwórczych ujęto w trzech kategoriach, gdzie za główne kryterium

¹⁸Ibidem, s. 2-5-3.

¹⁹ Instrukcja o zabezpieczeniu sanitarnohigienicznym i przeciwepidemicznym wojska w czasie pokoju, kryzysu i wojny, Załącznik do decyzji Nr 53/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2013 r. (poz. 62), Ministerstwo Obrony Narodowej, Warszawa 2013, s. 92-112.

²⁰ Ustawa z dn. 29 listopada 2008 r. Prawo atomowe (Dz. U. 2001 Nr 3 poz. 18 z późn. zm.); art. 3, pkt.45.

podziału uznaje się wskaźnik transportowy oraz stopień emisji promieniowania jądrowego w odniesieniu do sztuki przesyłki, zbiorczego opakowania jak i kontenera²¹.

Kategoria siódma, zgodnie z aktualną klasyfikacją, obejmuje substancje radioaktywne, które posiadają jeden lub więcej izotopów o określonym stopniu aktywności i koncentracji promieniotwórczej, które determinują wymogi w zakresie ochrony radiologicznej. Całokształt materiałów promieniotwórczych jest podzielony na trzy kategorie, gdzie kluczowym kryterium podziału jest wskaźnik transportowy oraz intensywność emisji promieniowania jądrowego względem jednostki ładunku, zbiorczego opakowania oraz kontenera.

Dla substancji radioaktywnych przyjęto poniższe kryteria podziału:

1. Kategoria I BIAŁA – dotyczy przesyłek, gdzie wskaźnik transportowy TI wynosi 0, a maksymalny poziom promieniowania nie przekracza 0,005 mSv/h.
2. Kategoria II ŻÓŁTA – obejmuje przesyłki, których wskaźnik transportowy TI przekracza 0, ale nie przekracza 1, przy maksymalnym poziomie promieniowania między 0,005 mSv/h a 0,5 mSv/h.
3. Kategoria III ŻÓŁTA – stosowana dla przesyłek, gdzie wskaźnik transportowy (TI) jest wyższy od 1, ale nie przekracza 10, a maksymalny poziom promieniowania wynosi więcej niż 0,5 mSv/h, ale nie przekracza 2 mSv/h.
4. Kategoria III ŻÓŁTA – przesyłki, których wskaźnik transportowy (TI) przekracza 10, a maksymalny poziom promieniowania mieści się w zakresie od 2 mSv/h do 10 mSv/h²².

Na rysunku numer 7, przedstawiono symboliczne oznaczenia stosowane podczas przewozu materiałów niebezpiecznych klasy siódmej.

²¹D. Kucharek, Zdarzenia lotnicze w transporcie materiałów niebezpiecznych w aspekcie bezpieczeństwa narodowego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, Dęblin 2016, s. 143.

²²M. Lisińska-Kuśnierz, A. Cholewa, Regulacje prawne dotyczące działalności przewozowej cargo w transporcie lotniczym, Zeszyty Naukowe nr 625 Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 625/2003, s. 19.

Rys. 7. Oznaczenia klasy 7 materiałów niebezpiecznych

Źródło: Dangerous Goods Regulations, Edition 61, Effective 1 January-31 December 2020, IATA, Montreal-Genewa, s. 724-726.

Klasa 8 - Substancje żrące

Substancje zaklasyfikowane jako żrące należą do klasyfikacji ósmej i mogą być w postaci cieczy lub substancji stałych, które, gdy wejdą w kontakt z tkanką żywą, powodują jej uszkodzenie. W przypadku ich niekontrolowanego wycieku, mogą one dodatkowo uszkodzić inne materiały²³. Substancje te, sklasyfikowane jako żrące, stwarzają ryzyko wydzielenia drażniących lub toksycznych oparów, co prowadzi do uszkodzenia tkanek. Na rysunku numer 8 ukazano oznaczenie klasy ósmej.

²³ Instrukcje Techniczne Bezpiecznego Transportu Materiałów Niebezpiecznych Drogą Powietrzną, Wydanie 2015-2016, ICAO, Montreal, Quebec 2014, s. 2-8-1.

Rys. 8. Klasa 8 – substancje żrące

Źródło: Dangerous Goods Regulations, Edition 61, Effective 1 January-31 December 2020, IATA, Montreal-Genewa, s. 726.

Klasa 9 - Różne niebezpieczne substancje i artykuły, w tym substancje niebezpieczne dla środowiska

W klasie dziewiątej znajdują się materiały i przedmioty niebezpieczne, które nie są przypisane do konkretnych kategorii, a ich złożone oddziaływanie może prowadzić do różnorodnych zagrożeń związanych z ich obsługą i transportem powietrznym²⁴. W tej grupie znajdują się między innymi akumulatory oraz baterie litowe. Na schemacie numer 9 przedstawiono symboliczne oznaczenia wykorzystywane podczas przewozu materiałów klasy dziewiątej.

Rys. 9. Oznaczenie umieszczane na ładunkach zawierających materiały niebezpieczne klasy 9 – akumulatory litowe

Źródło: Dangerous Goods Regulations, Edition 61, Effective 1 January-31 December 2020, IATA, Montreal-Genewa, s. 727.

²⁴ J. Poliński, Problemy związane z transportem ładunków niebezpiecznych. Problemy kolejnictwa, 2003, s. 8.

Dla materiałów klasy 9 obowiązują szczególne przepisy dotyczące przewozu.

Procedury związane z transportem baterii litowych zależą od:

1. układu baterii litowych;
2. pojemności elektrycznej wyrażonej w Wh, w przypadku ogniw wtórnych;
3. zawartości litu, w przypadku ogniw pierwotnych.

Dodatkowo, w obszarze przewozu baterii litowych wyróżnia się trzy różne sposoby ich transportu:

- Baterie mogą być umieszczone zarówno w bagażu podręcznym, jak i rejestrowanym, jednak konieczne jest ich wyłączenie i właściwe zabezpieczenie, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu. W takiej formie przewozu nie jest wymagane specjalne zezwolenie od przewoźnika.
- W przypadku przewozu w bagażu podręcznym i rejestrowanym, konieczne jest uzyskanie odpowiedniej zgody przed rozpoczęciem transportu.
- Ostatnia opcja obejmuje przewóz baterii litowych wyłącznie jako przesyłki cargo²⁵.

Istota prawidłowego oznakowania towarów niebezpiecznych

W przewozie lotniczym towarów niebezpiecznych fundamentalne znaczenie mają różnorodne etykiety dedykowane przesyłkom z określoną zawartością. Właściwe oznakowanie materiałów ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa zarówno podczas obsługi, jak i transportu, ponieważ zawiera informacje na temat sposobu postępowania z danym ładunkiem.

Wszystkie pojemniki muszą być oznakowane odpowiednim symbolem ostrzegawczym. To znacznie ułatwia procedury operacyjne, w tym identyfikację zawartości przesyłki oraz przemieszczanie jej na pokładzie statku. W kontekście transportu niebezpiecznych substancji wyróżnia się etykiety ostrzegawcze i handlingowe, które są umieszczane na przesyłkach.²⁶

²⁵ R. Krajewska, I. Bomba, Transport lotniczy baterii litowych, Autobusy, 6/2019.

²⁶ D. Bogusz, Oznaczanie i etykietowanie przesyłek niebezpiecznych w transporcie lotniczym, [w:] Bogusz D., Ogonowski K., Rurak A. (red.), Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich, (red.), Dęblin 2022, s. 12.

Rys. 10. Typy naklejek stosowanych do oznaczania przesyłek zawierających materiały niebezpieczne

Źródło: opracowanie własne.

Celem naklejek ostrzegawczych jest przekazywanie informacji na temat ewentualnego ryzyka. Ponadto, symbole powinny być precyzyjnie określone, co umożliwia jednoznaczne zdefiniowanie ich roli w logistyce materiałów niebezpiecznych. W przypadku, gdy określony materiał niebezpieczny, ze względu na swoje charakterystyczne cechy, może prezentować różne rodzaje zagrożeń (spełniając kryteria różnych kategorii lub podkategorii), to kluczowe zagrożenia należy wyraźnie zaznaczyć na opakowaniu za pomocą odpowiednich oznaczeń. Niewłaściwe oznakowanie produktów stanowi znaczące ryzyko dla powstania zagrożeń, zarówno w kontekście działań obsługowych na lotnisku, jak i podczas operacji lotniczych²⁷.

Naklejki handlingowe takie jak „Cargo Aircraft Only”, mają na celu między innymi określenie jaki typ samolotu może zostać użyty do przetransportowania danego ładunku.

²⁷ Bujek M.: Ukryte materiały niebezpieczne w transporcie lotniczym – analiza zagrożeń, [w:] Radomyski A., Konstany R. (red.), Bezpieczeństwo w transporcie. Międzynarodowy i krajowy system transportowy, Lotnicza Akademia Wojskowa, Dęblin 2018, s. 14.

Obowiązujące wytyczne nakładają obowiązek umieszczania ich zawsze, gdy ładunek ma być przewożony wyłącznie samolotem cargo. Reguła ta ma zastosowanie również do każdej sztuki przesyłki jak i kontenerów z materiałem radioaktywnym typu B(M). Naklejka powinna być umieszczona w widocznym miejscu, obok etykiety informującej o zagrożeniu.²⁸ Na rysunku numer 11 zamieszczono wymienioną etykietę.

Rys. 11. Naklejka handlingowa - „Cargo Aircraft Only”

Źródło: Dangerous Goods Regulations, Edition 61, Effective 1 January-31 December 2020, IATA, Montreal-Genewa, s. 728.

Braków i niedociągnięcia w zakresie pakowania substancji i materiałów niebezpiecznych, często może prowadzić do wystąpienia wypadków, incydentów oraz katastrof. Wdrożenie nieadekwatnych do charakterystyki danego towaru, zabezpieczeń i procedur, może skutkować na przykład detonacją towaru, co z kolei spowoduje znaczne uszkodzenia strukturalne kadłuba i doprowadzi do dekompresji.²⁹

Istotnym aspektem gwarantującym bezpieczne przewozy jest właściwe etykietowanie substancji niebezpiecznych.³⁰ Niedopełnienie obowiązków skutkujące dokonaniem błędu podczas oznakowywania może prowadzić do poważnych skutków, takich jak błędne

²⁸ D. Bogusz, Oznaczenie i etykietowanie przesyłek niebezpiecznych w transporcie lotniczym, [w:] Bogusz D., Ogonowski K., Rurak A. (red.), Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich, (red.), Dęblin 2022, s. 12.

²⁹ K. Kafara, M. Kędziora, Transport materiałów niebezpiecznych statkami powietrznymi, Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 33/2019, s. 126.

³⁰ D. Bogusz, Oznaczenie i etykietowanie przesyłek niebezpiecznych w transporcie lotniczym, [w:] Bogusz D., Ogonowski K., Rurak A. (red.), Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich, (red.), Dęblin 2022, s. 17.

odczytywanie informacji na temat zawartości opakowania, co z kolei wpływa na nieodpowiednie stosowanie procedur wobec danego typu ładunku. Na ilustracji numer 12 przedstawiono przykład nieprawidłowo oznakowanego ładunku, w którym kluczowe naklejki zostały przesłonięte przez inne elementy opakowania.

Rys. 12. Opakowanie z nieprawidłowo umieszczonymi oznaczeniami, które zawiera materiał niebezpieczny.

Źródło: P. Krawczyszyn, Bezpieczeństwo w transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną, *Logistyka*, 3/2015, s. 2472

Niewłaściwe zastosowanie oznaczeń ostrzegawczych lub handlingowych może być przyczyną powstawania wielu groźnych nieprawidłowości, takich jak chociażby usytuowanie przesyłki w pobliżu innych niebezpiecznych substancji i przedmiotów, co może prowadzić do wystąpienia niebezpiecznych reakcji.³¹

Podsumowanie

Lotnictwo odgrywa szczególną rolę w dobie rosnącego zapotrzebowania na różnego typu materiały, w tym te z grupy niebezpiecznych. Aby można było w pełni wykorzystywać potencjał sektora w płaszczyźnie transportu tychże substancji, niezbędne jest przestrzeganie

³¹ Kucharek D, Zdarzenia lotnicze w transporcie materiałów niebezpiecznych w aspekcie bezpieczeństwa narodowego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, Dęblin 2016, s. 226-227.

szeregu regulacji, które mają za zadanie nie tylko usprawnić cały proces, ale i pozwolić na jego bezpieczny przebieg. Ówczesne regulacje zarówno na szczeblu światowym jak i regionalnym odnoszą się między innymi do kategoryzacji jak i zasad poprawnej obsługi towarów. Przez wzgląd na stale poszerzającą się gamę materiałów niebezpiecznych fundamentalne znaczenie przyjmuje klarowne spectrum legislacyjne jak i kompleksowe wdrażanie zaleceń w każdy etap procesu.

Adekwatnie do celu artykułu, przedstawiono obowiązująca klasyfikację materiałów niebezpiecznych transportowanych na pokładach statków powietrznych, przy czym scharakteryzowano jednocześnie każdą z grup. Według obowiązującej klasyfikacji, materiały niebezpieczne, podzielone zostały na 9 grup. Każda z nich posiada swoją odmienną specyfikę. Wśród nich wyróżnia się między innymi materiały wybuchowe, gazy, łatwopalne ciecze, łatwopalne ciała stałe, substancje utleniające i nadtlenki organiczne, substancje toksyczne i zakaźne, materiały radioaktywne, substancje żrące oraz różne niebezpieczne substancje i artykuły.

W przypadku grupy pierwszej, czyli materiałów wybuchowych należy podkreślić, iż mogą one wydzielać gazy o takiej temperaturze, ciśnieniu jak i prędkości, które mogą oddziaływać destrukcyjnie na otoczenie. Gazy to substancje, które przy temperaturze 50°C, i ciśnieniu większym niż 300 kPa lub w temperaturze 20°C i ciśnieniu o standardowej wartości przyjmują jedynie postać gazową. Głównym zagrożeniem pochodzącym z tej grupy materiałów niebezpiecznych jest możliwość powstania niekontrolowanego wybuchu. Grupa trzecia, czyli łatwopalne ciecze, generuje ryzyko powstania atmosfery wybuchowej, na którą składa się para cieczy i powietrze, w stężeniu pomiędzy dolną, a górną granicą wybuchowości. Klasa czwarta, to zasadniczo trzy podklasy, takie jak palne materiały stałe – mogące powodować pożar w wyniku tarcia, substancje samoreaktywne, czyli zdolne do samozapłonu, jak i materiały wybuchowe odczulone, które rozcieńczone nieprawidłowo generują ryzyko wybuchu. Klasa piąta, stanowią substancje utleniające i nadtlenki organiczne. Pierwsze z nich, mimo że nie muszą być palne, to poprzez wydzielanie tlenu mogą przyczynić się do spalania innych materiałów. Drugie mogą posiadać właściwości takie jak wybuchowy rozkład, szybkie palenie się, zdolność do reakcji z innymi substancjami, czy podatność na tarcie i uderzenia. Klasa szósta to substancje trujące i zakaźne, mogące przyczynić się do powstania ryzyka śmierci ludzi jak i zwierząt. W klasie siódmej znajdują się materiały promieniotwórcze, które w istocie generują zagrożenie dla organizmów żywych. Klasa ósma to substancje żrące, które w kontakcie z żywą

tkanką mogą powodować jej uszkodzenie, poprzez chociażby opatrzenia. W klasie dziewiętej umieszczono substancje i przedmioty niebezpieczne, nieprzynależące do jednej klasy, a których przewóz może być zagrożeniem.

W odpowiedzi na problem główny, wyrażony pytaniem: Jaka jest rola klasyfikacji i odpowiedniego oznakowania materiałów niebezpiecznych przeznaczonych do transportu drogą lotniczą? wykazano w procesie badawczym, że obowiązujące zasady klasyfikacji wspomagają proces właściwego doboru metod, technik i procedur obchodzenia się z danym materiałem niebezpiecznym, poprzez wskazanie dominującego typu zagrożenia, co wynika z faktu, iż niektóre materiały zawierają kilka substancji niebezpiecznych, przez co mogłyby być przypisane do kilku grup. Przez wzgląd na rozległą gamę materiałów, stanowiących potencjalne zagrożenie dla transportu lotniczego, na liście zawarto jedynie podstawowe pozycje. Każda przesyłka niebezpieczna wykazuje odrębną specyfikę, toteż ta indywidualna charakterystyka jest podstawą dla wprowadzania odpowiednich form i sposobów obchodzenia się z nimi.

Odpowiednie oznaczenie materiałów niebezpiecznych, ma kluczowe znaczenie w kwestii kształtowania bezpiecznego środowiska obsługi i przewozu materiałów niebezpiecznych drogą lotniczą. Jej istota jest ściśle związana z zagrożeniami generowanymi przez poszczególne grupy substancji i pozwala wprowadzić odpowiednie zestawy działań, tak aby bezpośrednio ograniczyć ryzyko powstania niekorzystnych w skutkach zdarzeń, godzących w bezpieczeństwo portów lotniczych jak i samej operacji lotniczej.

Reasumując, za jedną z najistotniejszych kwestii podaje się między innymi klasyfikację jak i prawidłowe oznakowanie towarów. Jest to kluczowe z perspektywy zapewniania prawidłowego rozwoju tej dziedziny transportu jak i kształtowania środowiska bezpieczeństwa.

BIBLIOGRAFIA

1. An-Hsiang W., Chun-Cheng C.: Effects of hazardous material symbol labeling and training on comprehension according to three types of educational specialization, *International Journal of Industrial Ergonomics*, 5/2023.
2. Bogusz D.: *Oznaczenie i etykietowanie przesyłek niebezpiecznych w transporcie lotniczym*, [w:] Bogusz D., Ogonowski K., Rurak A. (red.), *Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich*, (red.), Dęblin 2022.

3. Bogusz D., *Nowe rozwiązania w transporcie lotniczym materiałów niebezpiecznych* [w:] Bogusz D. (red.) *Współczesne porty lotnicze*, Wydawnictwo Lotniczej Akademii Wojskowej, Dęblin 2022.
4. Bogusz D., Sidor I., *Szkolenie personelu obsługującego materiały niebezpieczne w transporcie lotniczym*, Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego ROK XIII – 2019, Akademii Marynarki Wojennej, Gdynia 2019, DOI: 10.5604/01.3001.0013.7499.
5. *Dangerous Goods Regulations*, Edition 61, Effective 1 January-31 December 2020, IATA, Montreal-Genewa, s. 161-162.
6. *Instrukcje Techniczne Bezpiecznego Transportu Materiałów Niebezpiecznych Droga Powietrzną*, Wydanie 2015-2016, ICAO, Montreal, Quebec 2014.
7. Józwiak Z., Kierzkowski A., Kulczyk J., Kwaśniowski S.: *Ładunki niebezpieczne w transporcie towarów*, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2014.
8. Kafara K., Kędziora M.: *Transport materiałów niebezpiecznych statkami powietrznymi*, Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 33/2019.
9. Krajewska R., Bomba I.: *Transport lotniczy baterii litowych*, *Autobusy*, 6/2019.
10. Kucharek D., *Zdarzenia lotnicze w transporcie materiałów niebezpiecznych w aspekcie bezpieczeństwa narodowego*, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, Dęblin 2016.
11. Kucharek D., Osiak B., *Selected aspects of research regarding safety of hazardous materials air transportation*, *Security Forum*, 1/2018.
12. Łangowski K., *Ramy prawne bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych (2) – klasyfikacja*, *Bezpieczeństwo Pracy*, 10/2010.
13. Lisińska-Kuśnierz M., Cholewa A.: *Regulacje prawne dotyczące działalności przewozowej cargo w transporcie lotniczym*, Zeszyty Naukowe nr 625 Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 625/2003.
14. Pałucha K., Chmieliński M.: *Czynniki wpływające na bezpieczeństwo międzynarodowego transportu ładunków niebezpiecznych klasy 1 i sprzętu wojskowego*, TTS Technika Transportu Szynowego, Instytut Naukowo-Wydawniczy „TTS” Sp. z o. o. 22/2015.
15. Poliński J., *Problemy związane z transportem ładunków niebezpiecznych. Problemy kolejnictwa*, 2003.

16. Porowski R., Rudy W.: Przegląd badań w zakresie parametrów flash point i explosion point dla cieczy palnych, Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, 2011.
17. Transporting Dangerous Goods Safely – An industry guide, Ministry of Transport, New Zealand 2008.
18. Walton R. O., Politano M. P.: Analysis of Hazardous Material Incidents Reported to the Aviation Safety Reporting System, Journal of Aviation/Aerospace Education & Research, 1/2010.
19. Żelazo M., Bezpieczny transport materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną, Obronność. Zeszyty Naukowe, 17/2016.
20. <https://www.iata.org/en/publications/newsletters/iata-knowledge-hub/what-you-need-to-know-about-the-transport-of-dangerous-goods-by-air/> (dostępne w dniu 01.05.2023).
21. <https://www.reach-compliance.ch/ghsclp/transportlabels/index.html> (dostępne w dniu 15.05.2023).